

ЗАПАДНОЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ И РЕНЕССАНС ВОСТОКА WESTERN REVIVAL AND EASTERN RENAISSANCE

Рахимова Зарафат Матюсуповна

старший преподаватель кафедры романо-германской филологии

Ургенчский государственный университет, Узбекистан

zarahim61@gmail.com

Annotatsiya. Maqolada Uyg'onish davridagi Sharq mavzusi, Sharq Uyg'onish davrining G'arbiy Evropada madaniy va intellektual taraqqiyotiga bevosita ta'siri, G'arbiy va Markaziy Osiyo Uyg'onish davrining Uyg'onish madaniyati rivojlanishining gullab-yashnashi davrlarga bo'linishi, ochib berilgan.

Kalit so'zlar: davr, Uyg'onish, taraqqiyot, rivojlanish, G'arb, Markaziy Osiyo

Abstract: The article reveals the theme of the East in the Renaissance, the direct influence of the Eastern Renaissance on the cultural and intellectual development in Western Europe, the division of the heyday of the development of the Renaissance culture by the Western and Central Asian Renaissance into periods.

Keywords: period, Renaissance, development, evolution, West, Central Asia

Введение. Эпоха Возрождения - исторический период, прежде всего давший высочайшие образцы человеческой мысли, художественного таланта, открывший неповторимость и уникальность личности. Вникая в сущность данного слова, его происхождения, «возрождение», это не только эпоха возникновения нового, по значению глагола возродить, возродиться, это возобновление прекратившегося существования чего-либо, подъем после периода упадка, разрушения (Возрождение искусства).[1.10.] В это время осуществляются многочисленные попытки восстановить традиционные способы жизни и бытия людей.

Эпоха Возрождения, Ренессанс – это наступивший после средневековья период в культурном и идеологическом развитии ряда стран Европы, обусловленный зарождением капиталистических отношений и характеризовавшийся расцветом наук и искусства.

Возрождение, или Ренессанс (фр. Renaissance, итал. Rinascimento; от re/ri — «снова» или «заново» + nasci — «рождённый») — имеющая мировое значение эпоха в истории культуры Европы, пришедшая на смену Средним векам и предшествующая Просвещению и Новому времени. Приходится — в Италии — на начало XIV века (повсеместно в Европе — с XV—XVI веков) — последнюю четверть XVI веков и в некоторых случаях — первые десятилетия XVII века. Отличительная черта эпохи Возрождения — светский характер культуры, её

гуманизм и антропоцентризм (то есть интерес, в первую очередь, к человеку и его деятельности). Расцветает интерес к античной культуре, происходит её «возрождение» — так и появился термин. [2. 1.479 с.]

Ассоциации к слову «возрождение» гуманизм, рождение, эпоха, жизнь, заново, воскресение, перерождение, восстановление, возобновление, реинкарнация. Синонимы к слову «возрождение» обновление, преображение, воскрешение, преобразование. [3. 4.]

Синонимы к слову «Возрождение» Ренессанс, эпоха Возрождения, эпоха Ренессанса. Термин «Возрождение» чаще связывался с расцветом культуры в Европе, начавшимся в Италии, а затем перекинувшимся в другие страны - Францию, Англию, Германию, Россию. Однако Возрождение в Центральной Азии началось почти на пятьсот лет раньше. С постановкой данного вопроса и анализом ее в различных аспектах (на материале общекультурного, литературного, философского развития различных эпох и стран) мы встречаемся в произведениях как российских и отечественных, так и зарубежных исследователей: Г. Фойгта, Я. Буркхардта, Э. Брауна, А. Меда, Р. Шваба, К. Чайкина, М. Г. Рафили, Ш. И. Нуцубидзе, Н. И. Конрада, С. Л. Вайнштейна, В. М. Штейна и др. Главные признаки Ренессанса проявляются в уходе от догматизма, невежества и фанатизма в мышлении и науке, прославлении человека, раскрытии таланта и возможностей умственной деятельности, горячем воспевании мелодии жизни и мирской красоты в литературе и искусстве, борьбе за свободы человека.. [4.6.]

Основная часть. Основываясь на произведения исследователей различных эпох и стран расцвет культуры Возрождения (Ренессанса) приходится на 2,5 столетия – с середины 14 века по 16 в. В связи с этим выделяются 3 основных периода развития Ренессансной культуры:

Раннее Возрождение – конец 14 века (представители: Ф.Петрарка, Дж. Боккаччо, Донателло, С. Боттичелли, Джотто, Пико делла Мирандола и др.). Франческо Петрарка, философ и лирический поэт, считается родоначальником гуманистического движения в Италии. В произведениях итальянских гуманистов присутствует главная идея о том, что человек творец своей судьбы и себя самого, как, например в сочинении Пико делла Мирандола “О достоинстве человека” по мысли гуманистов, человек обладает свободой действий, он сам управляет судьбой и обществом, делая рациональный выбор.

Франческо Петрарка (1304-1374) считается первым «гуманистом», его называют «отцом гуманизма». Он отвергал культ авторитета, однако при этом не отвергал Аристотеля, но высмеивал глупых «аристотеликов», их схоластический, надуманный способ ведения споров. Утверждал, что университеты позднего средневековья приходят в упадок, их преподаватели

лишены набожности, вредят доброму имени теологии, которую она снискала в эпоху «отцов церкви». Христианство он принимал, но лишь в его несхоластической интерпретации. Он склонялся также к идее активной самореализации человека, его антропоцентризм выступал как противовес средневековому геоцентризму. Интересовали Петрарку, прежде всего, внутренние, этические проблемы человека, что является признаком индивидуализма эпохи Ренессанса. Творчество Петрарки отличается земным характером, полным пониманием радостей и страсти человека.

Пико делла Мирандола (1463-1494) (платонизм Ренессанса) мыслитель-гуманист. Основная идея – возвышение человека в силу причастности его всему земному и небесному. Наличие у человека свободы выбора делает его космически не закрепленным, утверждал его творческую способность самоопределения. Он исходил из идеи платонизма и неоплатонизма о «срединном» положении человека между миром земным, материальным и божественным. Человек, созданный богом, обладая свободой воли, может стать своим собственным скульптором – человек сам творит свою судьбу. Они считали, что для Ренессанса характерны широкое, общее и свободное чувство человечности. Для этой эпохи характерно как бы второе рождение идей античной философии, прежде всего – та же обращенность к человеку. Гуманизм – в общем смысле слова означает стремление к человечности, к созданию условий для достойной человека жизни. Гуманизм начинается тогда, когда человек начинает рассуждать о самом себе, о своей роли в мире, о своей сущности и предназначении, о смысле и цели своего бытия.

Высокое (Классическое) Возрождение – 15 век (Представленный Леонардо да Винчи, Микеланджело, Рафаэлем, Джорджоне, Тицианом, Франсуа Рабле. В это время искусство и литература Ренессанса становятся общеевропейским явлением и достигают наивысшей точки своего развития). Мастера Высокого Возрождения стремились достигнуть в своих произведениях гармонического синтеза наиболее прекрасных сторон действительности. Формирование искусства Высокого Возрождения началось в конце XV века во Флоренции.

Первым художником Высокого Возрождения был Леонардо да Винчи - художник-ученый, живописец, пробовавший силы и в архитектуре и скульптуре, математик, естествоиспытатель, механик, изобретатель. С самого начала творческой деятельности Леонардо определились основные особенности его искусства - интерес к психологическим решениям, стремление к лаконичности и обобщению, к пространственному расположению и объемности форм. Большое внимание уделял художник разработке перспективного построения и расположения фигур в пространстве. В оставленных им заметках о живописи

содержится много сведений по анатомии, перспективе, взаимодействию цветов.[5. 9. 672 с.]

Другой известнейший художник Высокого Возрождения, Рафаэль, синтезировал достижения своих предшественников и создал в традициях гуманизма образ совершенного человека. В произведениях Рафаэля многое перекликается с творчеством его великих современников - Леонардо да Винчи и Микеланджело.

Микеланджело в своем творчестве отразил глубокие противоречия своего времени, воплотил тревогу и предчувствие грядущих катастроф. Венецианская школа занимала в итальянском искусстве XVI в. особое место. Здесь у истоков Высокого Возрождения стоял Джорджоне. В своем творчестве он стремился к ритму и гармоническому единству, одухотворенности и психологической выразительности образов, основным мотивом его картин являлось единство человека и природы. Продолжил дело Джорджоне Тициан, работам которого свойственно земное, жизнерадостное чувство. В его творчестве большое значение придается цвету, цветовым отношениям. Большое место в творчестве Тициана занимают портреты, в которых он стремился создать образ, соответствующий гуманистическим идеалам, раскрыть духовный облик человека..[6. 5.]

Позднее Возрождение – 16 век (обнаруживается кризис гуманизма (Шекспир, Сервантес). Разочарование гуманистов происходит от грандиозного несоответствия реальности ренессансным представлениям о человеке. К концу XVI в. это разочарование стало повсеместным. Кризис гуманизма выразился и в создании утопий. Первые утописты Т. Мор и Т. Кампанелла были гуманистами. Утопические идеи возникли как реакция на противоречия и несообразности гуманизма, его неспособность ответить на волновавшие гуманистов вопросы. Утопией - по названию вымышленной Т. Мором страны - называют фантастическое, не имеющее корней в реальности устройство идеального общества. Появление утопий свидетельствует об утрате доверия к истории и человеческой природе. Утописты отказывают человеку в творческом начале, ограничивая его существование первичными потребностями. [7. 3.]

Вывод. Отсутствие аналогий с западным Возрождением вызывало у ряда исследователей твердое убеждение в отсутствии ренессанса на Востоке. В 1909 году выдающийся австрийский востоковед Адам Мец опубликовал фундаментальный труд “Мусульманское возрождение”. Автор рассказывает о духовной культуре, об образе жизни людей в те далекие времена, о литературе, нравах, религии, системе образования, описывает праздники, городскую жизнь. Огромное количество фактического материала и детальный показ различных сторон жизни той важной эпохи объясняют значение этой книги в востоковедной

науке, в истории изучения народов Востока. А. Мец, ограничив свою работу приблизительно двумя столетиями, дал огромное, изобилие отдельных заметок, рожденных тщательным изучением источников. С тех пор начали появляться взгляды и исследования о том, что Возрождение было не только европейским явлением, что народы Востока пережили его раньше, чем европейцы. Великий русский востоковед академик Н. Н. Конрад указывает, что Возрождение началось в Китае в VII и VIII веках и продолжилось в Индии в VIII веке, затем продолжилось в исламском мире в IX-XII веках и снова замедлилось во время правления Амира Темура и Темуридов. [8. 2.]

«Свет с Востока» - говорили еще древние греки и немецкий философ Георг Гегель. Поэтому достижения Восточного Ренессанса оказали непосредственное влияние на тот период отдельного культурного и интеллектуального развития в Западной Европе, в частности на итальянский Ренессанс XIV-XVI веков. В раннем периоде Средневековья великие научные идеи и открытия наших великих предков в области истории, географии, философии, культуры и искусства, архитектуры, государственного и общественного строительства, правоправедения, а также конкретных наук, таких как математика, астрономия, физика, химия, геодезия, минералогия, фармакология, медицина, способствовали коренным изменениям в развитии мировой науки и цивилизации. Научное наследие наших предков является духовным достоянием не только нации или народа, но и всего человечества.

Академик М. Хайруллаев делит центральноазиатское Возрождение на два этапа. Первый этап охватывает IX-XII вв. В этот период жили и творили энциклопедисты Мусо аль-Хорезми, Ахмад аль-Фергани, Абурайхан Беруни, Абу Наср Фараби, Абу Аб-дуллох Рудаки, Фирдауси, Авиценна, основатель нового направления суфизма А. Яссави, выдающиеся литераторы Махмуд Кашгари, Юсуф Хас Хаджиб, Ахмад Югнаки и многие другие. Второй этап называют зрелым Возрождением (XIII-XV вв.) и связывают с именами великого астронома Улугбека, знаменитых учёных Коши и Али Кушчи, поэтов-философов Джами и Навои, художника Бехзада, историка Хондамира и др. Этот этап называют также эпохой Темура и темуридов [9. 8.100 с.].

Труды этих мыслителей приобрели значение в решении проблемы духовно-нравственного становления человека и человеческого облика в которых уделяется большое внимание вопросам умственного, нравственного, физического и эстетического совершенствования человека. Каждый из них вносит свой вклад в своей разносторонней области развития в формировании идеального человека. Своими знаниями и наследием они продемонстрировали всему миру научную и культурную мощь Ближнего Востока. Они внесли огромный вклад в развитие человеческой культуры. [10.7.222 с.]

Использованная литература:

1. Брагина Л. М. История культуры стран Западной Европы в эпоху Возрождения. Учебное пособие. — М.: Высшая школа, 1999. — 479 с.
2. Конрад Н. И., Запад и Восток, М., 1966
3. Рутенбург В. И., Итальянское Возрождение и «Возрождение мировое», «Вопросы истории», 1969, № 11
4. Словарь русского языка: В 4-х т. / РАН, Ин-т лингвистич. исследований; Под ред. А. П. Евгеньевой. — 4-е изд., стер. — М.: Рус. яз.; Полиграфресурсы, 1999.
5. Смирнова И. А., Тициан и венецианский портрет XVI века. К вопросу о Высоком и Позднем Возрождении, М., 1964
6. Соколов В. В., Очерки философии эпохи Возрождения, М., 1962
7. Титаренко И. Н. История культуры Древнего Востока. Таганрог: Изд-во ТТИ ЮФУ, 2010 — 222 с.
8. Хайруллаев М. М. Фараби - крупнейший мыслитель средневековья. (К 1100-летию со дня рождения Абу Насра Фараби). - Ташкент: Фан, 1973.100 с.
9. Эпоха Возрождения: Европа, Азия, Африка. – Минск: Харвест,2001, 672 с.
10. <https://ru.wikipedia.org> › wiki › Возрождение